

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BADIY ADABIYOT AHAMIYATI

Abdullayeva Durdona Lutfillo qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 2 - kurs magistratura talabasi

Annotatsiya: Ta'lim muassasalarida bolalar umumiy maktab ta'limiga tayyorlanadi. Ular orasida bolaning muloqot qobiliyatini oshirish asosiy jihatlardan biri hisoblanadi. Ularning nutqida ravonlik, fikrni izchil ifodalash, o'z fikrini aniq ifodalash ko'nikmasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Tarbiya, o'yinchoq, badiiy adabiyot, tayyorlov, maktabgacha ta'lim, hikoya.

Аннотация: В образовательных учреждениях детей готовят к общему школьному образованию. Среди них улучшение коммуникативных навыков ребенка является одним из основных аспектов. Важно развивать беглость речи, связное изложение мыслей, умение четко выражать свое мнение.

Ключевые слова: Воспитание, игрушка, художественная литература, подготовка, дошкольное образование, рассказ.

Abstract: In educational institutions, children are prepared for general school education. Among them, improving the child's communication skills is one of the main aspects. It is important to develop fluency in their speech, coherent expression of thought, and the ability to clearly express one's opinion.

Key words: Education, toy, fiction, preparation, preschool education, story.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim, uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi sifatida hisoblanadi. U, bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otib, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. Bugungi kunda, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida tarbiyachilarning oldiga yangicha kasbiy va shaxsiy sifatga ega bo'lish vazifasi qo'yilmoqda. Shunday ekan, tarbiyachilardan bolalarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida ularning turli yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda yondashishlari talab etiladi. Shu bilan birga, tarbiyachi adabiy yangiliklardan xabardor bo'lishi, bolalar adabiyotiga ixtisoslashgan yaxshi nashriyotlarni bilishi, ijodiy yondashuv va tarbiyachi sezgisidan foydalanishi kerak.

Badiiy adabiyot esa maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsini har tomonlama rivojlantirishning eng muhim vositalaridan biri. Badiiy asarning mazmuni bolaning dunyoqarashini kengaytiradi, uni shaxsiy kuzatishlar doirasidan tashqariga olib chiqadi, uning uchun ijtimoiy voqelikni ochib beradi: odamlarning mehnati va hayoti, buyuk ishlar va jasratlari, bolalar o'yinlari olamidagi voqealar haqida hikoya qiladi. Badiiy so'z tilning chinakam go'zalligini yaratadi, asarga hissiy rang beradi, tuyg'u va fikrlarni charxlaydi, ta'sir qiladi, hayajonlantiradi, tarbiyalaydi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Hayotimizda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimi haqida gapirganda, Abdulla Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to'g'ri keladi: ta'lim-tarbiya – biz uchun hayot-mamot masalasidir, dedi prezidentimiz. Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi.

Boshlang'ich maktab ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning tamal toshi va asosiy ustuni hisoblanadi. U tug'ilishdan 5 yoshgacha bo'lgan hal qiluvchi davrda mavjud bo'lgan barcha ma'lumotlar va bilimlarning 70 foizini o'zlashtiradi va mutaxassislar va o'qituvchilarning ilmiy yutuqlariga sezilarli hissa qo'shadi. Bu, o'z navbatida, bolalarimizning har tomonlama barkamol va yetuk shaxsini shakllantirishda maktab ta'limining beqiyos ahamiyatini ko'rsatib, ularning har tomonlama kamol topishida maktabgacha ta'limning muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi.

Shuning uchun bolalar uchun eng sevimli va qiziqarli mashg'ulotlardan biri bu o'yinchoqlarni kuzatish va tasvirlashdir. O'yinchoqlar orqali hikoya qilishning ma'nosi juda katta. Bu o'quvchilarda axloqiy fazilatlarni tarbiyalaydi, ularning hamkorlikda hikoya qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, xotira, diqqat, ijodkorlik va tasavvurni oshiradi. Bu ularning tajriba va his-tuyg'ularini mustahkamlaydi, kamroq gapiradigan bolalarning og'zaki muloqotga jalb qilinishiga ta'sir qiladi va ularning hayotini mazmun va quvonch bilan boyitadi. Bu til rivojlanishiga faol yordam beradi va bog'langan nutqni yaxshilashni qo'llab-quvvatlaydi.

O'yinchoqlar orqali hikoya qilish amaliyoti boshlang'ich ko'nikmalarni shakllantirishdan boshlab maktab ta'limining dastlabki bosqichlarida davom etadi. O'yinchoqlarni tasvirlash bilan bog'liq tadbirlarni tashkil qilishda ularni tanlashga jiddiy e'tibor berish kerak. Tasvirlash uchun tavsiya etilgan o'yinchoqlar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi kerak: ular nomlari asosida umumiy mavzuni baham ko'rishlari mumkin, lekin ular tashqi ko'rinishi bo'yicha bir-biridan farq qilishi kerak

(katta va kichik avtomobillar; derazali tor, baland minora, o'yinchoqlar kiygan). shlyapa va adyol bilan qoplangan; ayol va erkak piramidalar, kublar va silindrlar).

Boshlang'ich va yuqori ta'limga tayyorgarlik guruhlarida taxminan quyidagi o'yinchoqlarni tanlash mumkin (o'qituvchi o'yinchoqlar to'plamlari ro'yxatini oldindan tuzadi):

Sariq qog'ozdan yasalgan to'rtburchak bayroq va matodan yasalgan yashil uchburchak bayroq.

Har xil o'lchamdagi plastik va metall qoshiqlar.

Qayiqalar (o'yinchoqlarning materialini, nomini va rangini ko'rsatadigan so'zlarni birlashtirish uchun).

Soatlar, pochta qutisi, telefon, parashyut, avtomobillar, samolyotlar (oldinda, tepada, pastda, orqada kabi so'zlarni mustahkamlovchi va tavsiflovchi hikoyalar yaratish uchun).

O'yinchoqlar juftligi: kalta va baland piramidalar, ikki turdagi mashinalar, mushuk va mushukchalar, ikkita turli rangdagi poyabzal, ikkita turli shakldagi bloklar (o'ng, chap, yaqin, uzoq kabi so'zlarni mustahkamlash va qarama-qarshi hikoyalar yaratish uchun).

Hikoyaning bu turi bolalarning ifodali nutqini kuchaytiradi, suhbatga kirishishni o'rgatadi, o'z his-tuyg'ularini va his-tuyg'ularini bog'langan va ifodali ishlatishga odatlantiradi. O'z fikrini aniq, yorqin va tushunarli ifodalash mahorati shakllanadi. Ushbu hikoya turining evolyutsiyasi bolalar hayotining mohiyatidir. Ertaklar, sayohatlar, hunarmandchilik va bayramlar ularning kichik hikoyalari mavzulari uchun asos bo'ladi. Atrofdagi voqea va hodisalarni kuzatish, she'r va adabiy asarlardan parchalar o'qish, tasvirlash asosida o'quv o'yinlari o'tkazish, qiziqarli voqea-hodisalar haqida adabiy til va iboralar yordamida hikoya qilish ularning hayotidagi qiziqarli voqea-hodisalar haqida hikoya qilish qobiliyatini rivojlantirishning muhim shartidir. Shaxsiy tajribaga asoslangan hikoya qilish amaliyoti ta'lim muassasalarining o'rta guruhlarida boshlanadi.

Tanishgan bolalarga, yaqinda o'tgan, aniq va ravshan voqealarga asoslangan mavzular taklif qilinadi: "Bizning Bayramimiz", "Biz Onamizga Qanday Sovg'a Tayyorladik?", "Biz Anhorga Qanday Bordik?" Keng tarqalgan odamlar bilan bog'liq mavzularni ham o'rgatish mumkin: "Oshxonada Kim Ishlaydi?", "Zulfiya Ora - Bizning Farroshimiz." Shuningdek, ota-onalarning mehnati bilan bog'liq mavzularda ("Mening Ota va Onam Qayerda Ishlaydilar?") hikoyalarni yaratish ham mumkin.

Yuqorida keltirilgan mavzular bilan mashg'ulot o'tkazishdan oldin, tarbiyachi bolalarni oshxonaga olib boradi, farroshlik mehnatini tanishtiradi, ota-onalarga

bolalari bilan qanday bo'lib ishladiklarini so'rab bera olishlarini tashvqiqiy etadi. Tarbiyachi, bolalarni ishchi kishi va kishilarga o'z kasblari to'g'risida so'zlashishga chaqiradi (Qayerda kim bo'lib ishlaydi? U kasb nima?) va bu mavzuda gapirishni amalga oshirish uchun savollar beradi.

Sayrlar, tarbiyalanuvchilar uchun mehnat va tabiat to'g'risida kichik hikoyalarni yaratish uchun asos bo'lib hisoblanadi. Birinchi navbatda, bolalarga narsa-buyumlar yoki tabiatdagi voqealar haqida voqeaviy hikoyalar tuzish o'rgatiladi ("Biz Tomorqada Qanday Ishladik?", "Biz Qanday Qilib Qushchani Boqdiq?"). Tarbiyachi hikoya turi tanlab, u bolalarni yaqinroq bo'lgan tabiat manzaralari bilan tanishtiradi, hikoyaning mazmun va maqsadini belgilaydi.

Tarbiyalanuvchilarni hikoya tuzishga tayyorlash mashg'ulotlari sayohat va kuzatishlar vaqtida amalga oshiriladi. Tarbiyachi, sayohatda yoki kuzatishlarda ko'rgan narsalari haqida bolalarga savollar beradi. Faoliyat oxirida tarbiyachi "Bizning Bog'imiz Haqida Nima Deysiz Mumkin, U Qanday?" deb so'ralgan savol bilan boshqa hikoyalashni talab qiladi, hikoya hajmi kichik bo'lgan namunani ko'rsatadi. Bu turdagi tarbiyachi mashg'ulotlari, ta'limiy o'yinlar (rasm ko'rish yoki she'r o'qish), tarbiyachi tomonidan so'ralgan mavzuda hikoya tuzishni o'rgatishga oid bo'lib, bolalarning taassurotlarini kuchaytirish maqsadida amalga oshiriladi.

Tarbiyachi hikoyasining katta ahamiyati bor. U, bolalarga o'z tajribalaridan hikoya qilishni o'rgatib, ularni o'zlariga yaqinroq bo'lgan masalalar haqida o'ylashga o'rgatadi. Uning o'z tajribasi orqali, bolalarni o'zlarining o'ylashiga olib keladi va ijodiy hikoyalar tuzishga ilhomlanishlarini tayyorlaydi. Maktabgacha ta'limning so'nggi bosqichlarida, bu hikoya turining roli ko'rinadi, va tarbiyalanuvchilar guruhida jamoatni qo'llab-quvvatlamasdan hikoya yaratishni boshlaydilar. Hikoya tuzishning har qanday turiga oid mashg'ulotlar o'tkaziladi, jumladan, shaxsiy, guruh tajribalariga asoslangan, qurolsiz tasvirlash o'yinlari jamlanadi.

Bolalar o'rtasidagi ijtimoiy hayot va kishilar mehnati bilan tanishish o'quv bo'yicha mavzular murakkablashadi. Shu sababli, ularning hikoya mavzulari ham murakkablashishi mumkin. Masalan, katta guruhdagi tarbiyalanuvchilar birinchi navbatda qurilishdagi kishilarning mehnatlarini kuzatgandan so'ng, tikuv ustaxonasiga (atelyega) borish va boshqalarga sayohat qilish mavzularida hikoya tuzishni o'rgatish mumkin: "Bu Uni Kim Qurgan?", "Kiyimlarni Qanday Tikadilar?", "Bizning Dam Olishimiz Uchun Kimlar Mehnat Qilgan?" va hokazo.

Maktabgacha ta'limning so'nggi bosqichlarida esa quyidagi mavzular berilishi mumkin: "Biz Kutubxonada Bo'ldik", "Maktabdagi Darslar", "Biz Shirinliklar

Fabrikasida Nimalarni Ko'rdik?" va hokazo. Shu guruhlar uchun tabiat mavzulari ham murakkablashadi.

Keyinroqda, tarbiyalanuvchilar o'z hikoyasi uchun bayramlar, kattalar mehnati, tabiat manzaralari haqida kichik rasmlar albom tuzishlari mumkin. O'z shaxsiy tajribasidan hikoya tuzish, boshqa shahardagi do'stlariga yozuv tuzish ham amalga oshiriladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, badiiy adabiyotni xulq-atvorni o'rganish vositasida ishlatgan holda, tarbiyachi insoniy tuyg'ular va axloqiy g'oyalarni shakllantirish uchun asarlarni tanlash va badiiy asarlar bo'yicha suhbatlar o'tkazish uchun alohida e'tibor berishi kerak

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish. Toshkent 20.10.2017.y.
2. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. T., TDPU. 2008.
3. Roziqov O., Mahmudov M., Adizov va boshqalar. Ona tili didaktikasi. Toshkent – Yangi asr avlodi- 2005 yil.
4. Qodirova F., Qodirova M. Bolalar nutqini o'stirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent – 2006 yil.
5. Saparova R. va boshqalar. «Alifbye», T., «Ma'naviyat», 2005 yil.
6. Abdullayeva q. va boshqalar. Savod o'rgatish darslari. T., "Tarbiyachi", 1996 yil.
7. Rubinshteyn L.S. Osnovi obshey psixologii. – 2-e izdaniye. – SPb.: Piter, 2009. – S. 186-525.
8. D.R. Babayeva "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" – T.: "Barkamol avlod fayz", 2018.
9. D.R. Babayeva "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" – T.: "TDPU" 2017.
10. Ijodiy hikoya: 5 - 7 yoshdagi bolalarni o'rgatish / ed.-komp. L.M.Shoxli. - Ed. 2-e. - Volgograd: O'qituvchi, 2012.
11. "Bolangiz maktabga tayyormi?" metodik qo'llanma – T.: 2001
12. www ARM.uz